

English version below

Visita de San Pablo a San Pedro en prisión

[Maestro Bartolomé](#) (Activo en Castilla: último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 285 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: c. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 121,3 x 64,8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Procedencia: [Iglesia parroquial de san Pedro apóstol](#) (Cantalpino, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1961.230

Historia del objeto

La información facilitada por el museo de Cincinnati sobre esta obra remonta su origen al mercado de arte de Barcelona, posteriormente a la colección de Francisco Merelo-Barberá Beltrán de Madrid, de donde pasó a manos de José Gudiol y Ricart, quien la vendió al museo de Cincinnati, donde actualmente se preserva. Ahora bien, hemos podido documentar que la obra hubo de hallarse, con anterioridad a dicho recorrido, en el mercado de arte madrileño, en concreto en el establecimiento de antigüedades de Juan Lafora y Calatayud. En ese momento la pintura se encontraba en un delicado estado de conservación y fue fotografiada junto con otra, que habría de proceder del mismo retablo, en la cual se representaba la escena del *Quo Vadis*, también relativa a la historia de San Pedro, presumiblemente provenientes ambas de un retablo dedicado a la vida del santo.

Juan Lafora y Calatayud fue uno de los más destacados anticuarios de las primeras décadas del siglo XX. Su tienda de antigüedades se hallaba ubicada en la Carrera de San Jerónimo 51, en un entorno en el que eran numerosos los negocios dedicados al comercio de arte, muy próximo al estudio de fotografía artística Moreno, el cual realizó la [instantánea que permite identificar esta pieza](#) cuando se hallaba en aquel establecimiento de antigüedades (Martínez Ruiz, 2022). Lafora comerció frecuentemente con objetos artísticos procedentes de las provincias que hoy conforman Castilla y León. Él adquirió, por ejemplo, algunas arquetas de la catedral de Zamora, lo cual fue

motivo de una viva polémica y se saldó con la compra de una de ellas por parte del Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional, se trata del conocido popularmente como “bote de Zamora”.

La búsqueda bibliográfica y documental en torno a la obra de Fernando Gallego y su círculo depara varias referencias interesantes, la primera es la ofrecida por Manuel Gómez-Moreno cuando realizó el *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca*; describió en la parroquia de Cantalpino tres tablas que en su opinión procederían del mismo conjunto, a buen seguro un retablo retirado: una de ellas ilustraba la “[Virgen con el Niño desnudo en brazos, sentada en un escaño ante dosel de oro grabado...](#)”, que medía 1,30 x 0,79 m., otra “S. Bartolomé sentado en un escaño de color rosa, con gran cuchillo y libro abierto...”, de 1,18 x 0,72 m., y la tercera con “S. Pedro, titular de la iglesia, en su cátedra y bendiciendo...”, de esta última ofrece las medidas de 1,09 x 0,90 m. El historiador indicaba: “Todas tres tablas parecen de una misma mano, hechas al óleo y constituyendo una gradación interesantísima entre Nicolao Florentino y Fernando Gallego, de modo que participan de los caracteres de ambos, sin que pueda precisarse si reflejan un primer estilo de Gallego o son obra de otro maestro más indeciso; pero su valor intrínseco e histórico es innegable” (Gómez-Moreno, p. 477). Al estudioso le llamó la atención la calidad de estas pinturas, pues no solo dejó constancia de ello en el expresado catálogo, también reveló esta impresión en una carta personal dirigida a su familia desde Salamanca el 27 de noviembre de 1901: “pude hacer larga caminata hasta Cantalpino, donde vi tres buenas tablas del XV” (Lorenzo Arribas, J. y Pérez Martín, S., 2023, I, p. 294).

Post, años después, aludía a la presencia de dos significativas tablas de Fernando Gallego en colecciones privadas de Barcelona, que entendía serían partes de un antiguo retablo, en cuyo centro, creía el historiador, iría una imagen del santo entronizado de la Colección Pani de Ciudad de México, identificada posteriormente por la historiografía con la que Gómez-Moreno vio en Cantalpino. Una de las tablas, cuando Post realizó su estudio, estaba en una colección privada de Barcelona, era la que recogía la escena *Quo vadis*, se trataba de la colección Prats Tomàs, mientras que la otra mostraba la escena de *San Pablo visitando a San Pedro en la prisión*, que formaba parte de la colección Merelo-Barberá Beltrán de Madrid (aunque Post la situaba erróneamente en Barcelona) —esta es precisamente la que nos ocupa y hoy se encuentra en Cincinnati— (Post, 1966 pp. 246-249). El investigador recogía una imagen de dicha pintura en su publicación, en la cual puede apreciarse el renovado aspecto que lucía la pintura, muy restaurada, pues ya no hay rastro de la grieta abierta entre los dos tableros que conformaban el soporte material de la obra, ni de las lagunas y deterioro de la superficie pictórica, como tampoco de las huellas de xilófagos en la madera. Con lo cual, parece claro que la restauración tuvo lugar en ese tránsito entre el establecimiento de Lafora en Madrid y sus nuevos propietarios. Según la información facilitada por el Institut Amatller d’Art Hispànic, las fotografías que custodian de esta tabla, pertenecientes al fondo del Arxiu Mas, fueron realizada en las Galerías Layetanas de Barcelona en 1949 (establecimiento en cuya propiedad y gestión participaba José Gudiol). En estas fotografías, resulta interesante el hecho de que la tabla presente un marco neogótico idéntico al que sigue conservando su compañera, actualmente en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Esto indica que las dos tablas fueron restauradas para su puesta en valor en el mercado de arte en el mismo establecimiento (fuera este el de Lafora o el de Gudiol), a partir del cual siguieron caminos diferentes. La tabla actualmente en Cincinnati fue vendida a Francisco Merelo-Barberá Beltrán ese mismo año de 1949, pero posteriormente regresaría a manos de Gudiol, quien finalmente la vendió al museo de Cincinnati en 1961.

Silva Maroto, en su estudio monográfico sobre Fernando Gallego publicado en 2004, alude a la tabla central del retablo del cual procedería esta pieza, y ofrece más detalles interesantes de la misma: “Las noticias que se tienen sobre la tabla de *San Pedro entronizado*, confirman que se debió sacar de Cantalpino unos años después de que la viera Gómez-Moreno”; según la

expresada historiadora, esta tabla de San Pedro pasó de Cantalpino al mercado madrileño. Fue adquirida por Kuno Kochertaler, y aunque en un principio se atribuyó a Jacomart, fue Post quien reconoció esta pieza como propia de Fernando Gallego, en un momento, 1935, en el que la pintura ya se encontraba en manos del coleccionista mexicano Alberto J. Pani. Esta obra no se integró en la Academia de San Carlos de México, pues formaba parte de una segunda colección Pani. Silva Maroto se hizo eco de la idea de Post de que las tablas publicadas por este en 1966 procedieran del mismo retablo, si bien atribuía la obra que nos ocupa, *Visita de San Pablo a San Pedro en prisión*, al denominado “Maestro de las Armaduras”, al que identifica con el Maestro Bartolomé (Silva Maroto, 2004, p. 238).

Más allá de los detalles relativos a la atribución concreta de la pieza, en el círculo de Fernando Gallego, podemos plantear la procedencia de Cantalpino de esta pintura: *Visita de San Pablo a San Pedro en prisión*; habría formado parte de un retablo dedicado al Santo titular de la parroquia de esta localidad salmantina, conjunto al cual también hubieron de pertenecer la obra que pasó a la colección Pani: San Pedro en su cátedra bendiciendo, así como la dedicada a la escena de [Quo Vadis](#), que estuvo en la colección Prats Tomàs y hoy se encuentra en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, institución que la recibió como donación en 1973; y seguramente también San Bartolomé, descritas ésta por Gómez-Moreno a principios del siglo XX, cuando todavía se hallaba en la iglesia de San Pedro de Cantalpino. Las medidas de todas ellas (elemento de juicio con el que no pudo contar Silva Maroto) permitirían refrendar este origen común.

Así, el *San Pedro en cátedra* de la colección Pani, cuyo paradero actual se desconoce, mediría, según los datos recogidos por Gómez-Moreno, 1,09 x 0,90 m, si bien, como el propio sabio granadino advirtiera, está recortado por abajo, por lo que su altura original debió de ser algo mayor. Este dato sería consistente con la altura de la tabla de Cincinnati (1,21 x 0,65 m) y con la altura de la actualmente muy manipulada tabla de Barcelona: la fotografía del Archivo Moreno evidencia que ambas eran de una altura similar. También sería consistente con la altura de la tabla de *San Bartolomé* (1,18 x 0,72 m) que Gómez-Moreno viera en Cantalpino y de la que ni se conoce su suerte ni hay testimonios visuales. De esta manera, el *San Pedro en cátedra* pudo pertenecer a la calle central del retablo, presidiéndolo como su imagen titular, y las tablas de *Cincinnati* y de Barcelona, así como el San Bartolomé cuyo paradero se ignora, pudieron pertenecer a las calles laterales del retablo, que alojarían un amplio ciclo narrativo dedicado a san Pedro, así como una teoría de apóstoles (que, como el titular, se presentarían sedentes: Gómez-Moreno describe así el *San Bartolomé* de Cantalpino). Si asumimos las atribuciones de la tabla titular a Fernando Gallego y de las tablas de Cincinnati y de Barcelona al Maestro Bartolomé, estaríamos ante un nuevo ejemplo de la colaboración entre los dos artistas, que produjo su fruto más granado en el retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo, del que se conservan veintiséis tablas en [The University of Arizona Museum of Art](#). Evidentemente, una colaboración así sería necesaria, únicamente, en el caso de que el retablo fuera de grandes dimensiones, lo que, unido los hechos de que el retablo esté dedicado a san Pedro y de que el titular de la iglesia parroquial de Cantalpino sea, asimismo, san Pedro, manifiesta que este retablo hubo de ser, sin duda, el primitivo retablo mayor del templo. Más complicado resulta el encaje en este conjunto de la tabla de la Virgen con el Niño (1,30 x 0,79 m), fotografiada por Gómez-Moreno, cuyo paradero actual se ignora.

Descripción

La tabla muestra, en primer término y ocupando casi toda su superficie, a san Pablo abrazando a san Pedro. Mientras el primero se inclina respetuosamente, el segundo, sentado en un banco, intenta incorporarse en vano, pues unos grilletes lo tienen bien amarrado por los tobillos. El ambiente hostil de la prisión se manifiesta no solo en este elemento descriptivo, sino también en el demacrado rostro de san Pedro, en la presencia de un rudo guardián que vigila el encuentro entre los dos apóstoles y, finalmente, en el marco arquitectónico de la escena, en el que todos los vanos terminan en un negro opresivo que, junto con la presencia de una escalera, nos

recuerda que estamos en un sótano sórdido. Los rostros, sobre todo el de san Pedro y el del guardián, tienen la característica configuración huesuda del Maestro Bartolomé.

A Post le sorprendió, por inusual, la escena, pero, si bien es cierto que no es un tema que aparezca con frecuencia, entronca con la costumbre de asociar los episodios de las vidas de san Pedro y de san Pablo, especialmente en su periplo romano, y cuenta con un precedente ilustre en el fresco de la misma temática de Filippino Lippi en la capilla Brancacci de la iglesia del Carmine de Florencia.

Ubicaciones

- **1961**

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- **pre. 1961 - 1961**

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- **1949 - pre. 1961**

COLECCIÓN PRIVADA

[Francisco Merelo-Barberá Beltrán, Madrid \(España\)](#)

- **primera mitad del s.XX - 1949**

CASA DE SUBASTAS

[Galerías Layetanas, Barcelona \(España\)](#)

- **post. 1901 - principios del s.XX**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(España\)](#)

- **XV - post. 1901**

IGLESIA

[Iglesia parroquial de san Pedro apóstol, Cantalpino \(España\)](#)

Bibliografía

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1967): *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca. Texto*, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes, Madrid, p. 477.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 1, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 294.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2022): "El comercio internacional de arte a través de las lentes del estudio fotográfico Moreno", en BROSA LAHOZ, Alicia, GKOZGKOU, Dimitra (eds.), *Scripta Mirabilia. Docència, recerca, transferència de coneixement. A Immaculada Socias i Batet, Historiadora de l'Art, Abadía de Montserrat, Barcelona*, pp. 445-446.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 246-249, il. 97.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, p. 238 y 415.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#), [María José Martínez Ruiz](#)

St Paul Visiting St Peter in Prison

[Maestro Bartolomé](#) (Active in Castile: the last third of the 15th century)

Inventory number: 285 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: c. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 47 3/4 x 25 1/2 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Pablo](#), [San Pedro](#)

Provenance: [Church of San Pedro](#) (Cantalpino, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1961.230

Object History

The information provided by the Cincinnati museum about this work traces its origin to the Barcelona art market, later to the Madrid collection of Francisco Merelo-Barberá Beltrán, from where it passed into the hands of José Gudiol y Ricart, who sold it to the Cincinnati museum, where it is currently preserved. However, we have been able to document that the work must have been found, prior to this tour, in the Madrid art market, specifically in the antiques store of Juan Lafora y Calatayud. At that time, the painting was in a delicate state of conservation and was photographed together with another, which must have come from the same altarpiece, in which the scene of *Quo Vadis* was represented, also related to the story of St Peter, presumably both coming from an altarpiece dedicated to the life of the saint.

Juan Lafora y Calatayud was one of the most outstanding antiques dealers of the first decades of the 20th century. His antiques store was located at Carrera de San Jerónimo 51, in an area where there were numerous establishments dedicated to the art and antiques trade, very close to the Moreno art photography studio, which took [the snapshot that allows us to identify this piece](#) when it was in that antiques store (Martínez Ruiz, 2022). Lafora frequently traded in art objects from the provinces that today make up Castile and León. He acquired, for example, some caskets from the cathedral of Zamora, which was the cause of a lively controversy and resulted in the purchase of one of them by the State for the Museo Arqueológico Nacional: it is the popularly known as the 'bote de Zamora' (the box or pyxis of Zamora).

The bibliographic and documentary research about the work of Fernando Gallego and his circle yields several interesting references, the first is the one offered by Manuel Gómez-Moreno when he made the *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca*; he described in the parish church of Cantalpino three panels that, in his opinion, would come from the same set, surely a dismantled altarpiece: one of them depicted the '[Virgin with the naked Child in her arms, seated on a seat before an engraved gold canopy...](#)', measuring 1.30 x 0.79 m, another 'St Bartholomew seated on a pink seat, with a great knife and an open book...', measuring 1.18 x 0.72 m, and the third with 'St Peter, titular of the church, on his cathedra and blessing...', of this last one he offers the measures of 1.09 x 0.90 m. The historian indicated: 'All three panels seem to be by the same hand, made in oil and constituting a very interesting gradation between Nicolao Florentino and Fernando Gallego, so that they participate in the characters of both, without being able to specify

if they reflect an early style of Gallego or are the work of another more indecisive master; but their intrinsic and historical value is undeniable' (Gómez-Moreno, p. 477). The scholar was struck by the quality of these paintings, and not only did he record them in the aforementioned catalogue, but he also expressed this impression in a personal letter to his family from Salamanca on November 27, 1901: 'I was able to make a long walk to Cantalpino, where I saw three good 15th-century panels' (Lorenzo Arribas, J. and Pérez Martín, S., 2023, I, p. 294).

Post, years later, alluded to the presence of two significant panels by Fernando Gallego in private collections in Barcelona, which he understood to be parts of an ancient altarpiece, in the center of which, the historian believed, would be an image of the enthroned saint in the Pani Collection of Mexico City, later identified by the historiography with the one Gómez-Moreno saw in Cantalpino. One of the panels, at the time of Post's study, was in a private collection in Barcelona, the one depicting the *Quo vadis* scene, the Prats Tomàs collection, while the other showed the scene of *St Paul visiting St Peter in prison*, which was part of the Merelo-Barberá Beltrán collection in Madrid (although Post erroneously located it in Barcelona) –this is precisely the one that concerns us and is today in Cincinnati– (Post, 1966 pp. 246-249). The scholar included an image of this painting in his publication, in which one can appreciate the renewed aspect of the painting, very restored, since there is no longer any trace of the crack between the two boards that formed the material support of the work, nor of the lacunae and deterioration of the pictorial surface, nor of the traces of xylophages in the wood. Therefore, it seems clear that the restoration took place during the transit between Lafora's establishment in Madrid and its new owners. According to information provided by the Institut Amatller d'Art Hispànic, the photographs they hold of this panel, belonging to the collection of the Arxiu Mas, were taken at the Galerías Layetanas in Barcelona in 1949 (an establishment in whose property and management participated José Gudiol). In these photographs, it is interesting that the panel has a neo-Gothic frame identical to that of its companion, currently in the Museu Nacional d'Art de Catalunya. This indicates that the two panels were restored for their value in the art market in the same establishment (either Lafora's or Gudiol's), after which they followed different paths. The panel now in Cincinnati was sold to Francisco Melero-Barberá Beltrán this very same year of 1949, but it would return later to Gudiol, who finally sold it to the Cincinnati museum in 1961.

Silva Maroto, in her monographic study about Fernando Gallego published in 2004, refers to the central panel of the altarpiece from which this work came, and offers more interesting details about it: 'The information we have about the panel of *St Peter enthroned* confirms that it must have been taken from Cantalpino a few years after Gómez-Moreno saw it'; according to this historian, this panel of St Peter was taken from Cantalpino to the Madrid art market. It was acquired by Kuno Kochertaler, and although it was initially attributed to Jacomart, it was Post who recognised this piece as belonging to Fernando Gallego, at a time, 1935, when the painting was already in the hands of the Mexican collector Alberto J. Pani. This work did not become part of the Academia de San Carlos of Mexico, as it was part of a second Pani collection. Silva Maroto echoed Post's idea that the panels published by this scholar in 1966 came from the same altarpiece, although he attributed the work in question, *St Paul visiting St Peter in prison*, to the so-called 'Master of the Armours', whom she identifies with Master Bartolomé (Silva Maroto, 2004, p. 238).

Beyond the details related to the concrete attribution of the piece, in the circle of Fernando Gallego, we can propose the Cantalpino origin of this painting: *St Paul visiting St Peter in prison*; it would have been part of an altarpiece dedicated to the titular saint of the parish church of this Salamanca town, a group to which the work that passed to the Pani collection must have also belonged: *St Peter enthroned*, as well as the one dedicated to the scene of [Quo Vadis](#), which was in the Prats Tomàs collection and today is in the Museu Nacional d'Art de Catalunya, institution that received it as a donation in 1973; and surely also *St Bartholomew*, described by Gómez-

Moreno at the beginning of the 20th century, when it was still in the church of San Pedro de Cantalpino. The measurements of all of them (an element of judgment that Silva Maroto could not count on) would allow us to endorse this common origin.

Thus, the *St Peter enthroned* of the Pani collection, whose present whereabouts is unknown, would measure, according to the data collected by Gómez-Moreno, 1.09 x 0.90 m, although, as the Granada scholar himself noticed, it is cut off at the bottom, so its original height must have been somewhat greater. This data would be consistent with the height of the Cincinnati panel (1.21 x 0.65 m) and with the height of the currently heavily manipulated Barcelona panel: the photograph in the Moreno Archive shows that both were of a similar height. It would also be consistent with the height of the *St Bartholomew* panel (1.18 x 0.72 m) that Gómez-Moreno saw in Cantalpino and of which neither its fate is known nor any visual evidence is recorded. In this way, the *St Peter enthroned* could belong to the central vertical lane of the altarpiece, presiding over it as its titular image, and the Cincinnati and Barcelona panels, as well as the *St Bartholomew* whose whereabouts is unknown, could belong to the side vertical lanes of the altarpiece, which would house an extensive narrative cycle dedicated to St Peter, as well as a series of apostles (which, like the titular, would be presented seated: Gómez-Moreno thus describes the *St Bartholomew* in Cantalpino). If we assume the attributions of the titular panel to Fernando Gallego and of the Cincinnati and Barcelona panels to Master Bartolomé, we would be noting a new example of the collaboration between the two artists, which produced its greatest fruit in the main altarpiece of the cathedral of Ciudad Rodrigo, of which twenty-six panels are kept in [The University of Arizona Museum of Art](#). Evidently, such a collaboration would only be necessary if the altarpiece was great enough, which, together with the fact that the altarpiece is dedicated to St Peter and that the titular saint of the parish church of Cantalpino is also St Peter, indicates that this altarpiece must have been, without doubt, the former main altarpiece of the temple. It is more complicated to include in this ensemble the panel of the *Virgin and Child* (1.30 x 0.79 m), photographed by Gómez-Moreno, whose present whereabouts is unknown.

Description

The panel shows, in the foreground and occupying almost its entire surface, St Paul embracing St Peter. While the former bows respectfully, the latter, seated on a bench, tries in vain to sit up, as shackles bind him securely around his ankles. The hostile atmosphere of the prison is manifested not only in this descriptive element, but also in the emaciated face of St Peter, in the presence of a rough guardian who watches over the encounter between the two apostles and, finally, in the architectural framework of the scene, in which all the openings end in an oppressive black that, together with the presence of a staircase, reminds us that we are in a sordid basement. The faces, especially those of St Peter and the guardian, have the characteristic bony configuration of Master Bartolomé.

Post was surprised by the unusual nature of the scene, but, although it is true that it is not a theme that appears frequently, it is linked to the custom of associating the episodes of the lives of St Peter and St Paul, especially in their Roman stay, and has an illustrious precedent in the fresco of the same theme by Filippino Lippi in the Brancacci chapel of the church of Santa Maria del Carmine in Florence.

Locations

- 1961

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- pre. 1961 - 1961

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- 1949 - pre. 1961

PRIVATE COLLECTION

[Francisco Merelo-Barberá Beltrán, Madrid \(Spain\)](#)

- First half of the XX - 1949

AUCTION HOUSE

[Layetanas Galleries, Barcelona \(Spain\)](#)

- post. 1901 - Early XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(Spain\)](#)

- XV - post. 1901

CHURCH

[Church of San Pedro, Cantalpino \(Spain\)](#)

Bibliography

- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1967): *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca. Texto*, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes, Madrid, p. 477.
- LORENZO ARRIBAS, Josemi y PÉREZ MARTÍN, Sergio (eds.) (2024): *Manuel Gómez-Moreno. Cartas para un catálogo monumental. Espistolario de Castilla y León (1900-1909)*, vol. 1, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Burgos, p. 294.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2022): "El comercio internacional de arte a través de las lentes del estudio fotográfico Moreno", en BROSA LAHOZ, Alicia, GKOZGKOU, Dimitra (eds.), *Scripta Mirabilia. Docència, recerca, transferència de coneixement. A Immaculada Socias i Batet. Historiadora de l'Art, Abadía de Montserrat, Barcelona*, pp. 445-446.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 246-249, il. 97.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, p. 238 y 415.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#), [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Cincinnati Art Museum](#)

